

Nama : Isnaeni Hanifah
Kelas : IPII – 1A
Mata Kuliah : Literasi Informasi

TUGAS RESENSI ARTIKEL II

Judul : Literasi Informasi dalam Ilmu Politik
Penulis : Stephen Thornton dan Douglas B. Atkinson
Penerbit : Cambridge University
Tahun Terbit : 2022

Sinopsis

Artikel ini mengkaji pentingnya keterampilan literasi informasi (IL) dalam mata kuliah ilmu politik dan minimnya program pelatihan MA bagi mahasiswa. Penulis melakukan survei dengan profesor ilmu politik di seluruh dunia untuk memahami persepsi mereka terhadap keterampilan siswa IL dan pendekatan mereka terhadap pengajaran IL. Survei tersebut menemukan bahwa para profesor percaya bahwa ada masalah dengan keterampilan IL siswa, namun banyak dari mereka tidak secara eksplisit mengajarkan IL di kelas mereka. Profesor yang telah dilatih dalam IL lebih mungkin untuk mengajarkannya dalam mata kuliah mereka. Para penulis menyarankan bahwa pelatihan IL harus dilakukan di tingkat fakultas dan IL layak mendapat tempat yang lebih menonjol dalam kurikulum akademik.

Keunggulan

Artikel ini berisi penelitian komprehensif. Artikel ini, berdasarkan survei terhadap guru ilmu politik di seluruh dunia, memberikan gambaran umum tentang persepsi dan praktik literasi mereka.

Artikel ini juga cocok untuk membahas pentingnya literasi informasi dalam konteks mata kuliah ilmu politik, suatu disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan pemahaman dan analisis informasi politik. Hal ini menjadikan artikel ini relevan dan bermanfaat bagi para profesor dan mahasiswa ilmu politik.

Artikel ini menyoroti perlunya pelatihan literasi informasi bagi dosen dan mahasiswa, serta pentingnya memasukkan literasi informasi dalam kurikulum universitas. Hal ini mempunyai implikasi praktis yang dapat diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran mata kuliah ilmu politik.

Kelemahan

Artikel ini memiliki ukuran sampel yang terbatas dan hanya didasarkan pada survei terhadap profesor ilmu politik di seluruh dunia. Sampel yang digunakan mungkin tidak mewakili seluruh fakultas ilmu politik di seluruh dunia, sehingga hasil yang dapat digeneralisasikan terbatas.

Kelemahan lainnya adalah kurangnya data kuantitatif yang mendalam. Artikel ini lebih berfokus pada survei dan persepsi fakultas daripada menyediakan data kuantitatif mendalam mengenai praktik pengajaran IL dalam mata kuliah ilmu politik. Data kuantitatif yang lebih rinci dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai praktik pengajaran IL yang ada. Artikel ini juga tidak membahas sudut pandang siswa. Artikel ini hanya berfokus pada persepsi guru dan praktik kompetensi informasi siswa. Belum ada penelitian yang dilakukan mengenai pandangan mahasiswa tentang literasi informasi atau pengalaman mereka dalam mata kuliah ilmu politik.

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini adalah keterampilan IL penting dalam mata kuliah ilmu politik, namun masih terdapat kesenjangan dalam pelatihan IL bagi mahasiswa. Meskipun

profesor ilmu politik menyadari masalah keterampilan mahasiswa IL, banyak dari mereka tidak secara eksplisit mengajarkan IL dalam mata kuliah mereka. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa guru yang telah menerima pelatihan IL cenderung lebih aktif dalam mengajarkan pelatihan ini di kelas. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pelatihan IL diberikan di tingkat fakultas dan IL harus lebih menonjol dalam kurikulum akademik.